

СОТРУДНИЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТУДЕНТАМИ ПОЭТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Медетова Раушан Мамадияровна¹, Пирматова Мадина Серик кизи²

¹заведующая отделом, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник,

²соискатель Национального института педагогики воспитания

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003603>

Аннотация. В статье речь идёт о сотрудничестве родителей и образовательных учреждений при изучении студентами русской литературы.

Ключевые слова: сотрудничество родителей и образовательных учреждений, русская литература, методика, поэтика, художественное произведение, изучение, воспитание.

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning rus adabiyotini o‘rganishida ota-onalar va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlik muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: ota-onalar va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlik, rus adabiyoti, metodika, poetika, adabiy asar, o‘rganish, tarbiya.

Abstract. This article discusses collaboration between parents and educational institutions in students’ study of Russian literature.

Key words: collaboration between parents and educational institutions, Russian literature, methodology, poetics, literary work, study, education.

Современное учебное занятие по русской литературе, как показывает анализ научных публикаций, учебных и методических пособий, педагогической практики, материалов конкурсов профессионального мастерства, трудно себе представить без целенаправленной, систематической работы, предполагающей сотрудничество и сотворчество преподавателя и студентов, к которой при необходимости подключаются преподаватели других учебных дисциплин, сотрудники информационно-ресурсных центров, а также родители.

При этом все активнее используются возможности внеаудиторной деятельности, неисчерпаемые ресурсы информационного пространства, дающие простор для проявления исследовательских и творческих способностей студентов, реализации самых смелых проектов, содействующие развитию аналитических и интерпретационных умений, а также «мягких навыков» (soft skills) и «твёрдых навыков» (hard skills), которые будут востребованы независимо от того, какой род деятельности изберет в последующем студент. Речь идет, о четырех группах таких навыков: коммуникация, коллаборация (сотрудничество), критическое мышление и креативность.

Особую значимость приобретают в последнее время еще две группы таких навыков: самопрезентация и медиакомпетентность. Исходя из сказанного выше, мы решили рассмотреть обучение в сотрудничестве на учебных занятиях по русской литературе и во внеаудиторной деятельности в сравнительно-историческом аспекте и представить отдельные современные практики.

Анализ научных публикаций, нормативно-правовых документов, учебной и методической литературы, публицистики и мемуаристики разных периодов развития литературного образования и методики преподавания русской литературы в высшем образовательном учреждении позволяет говорить о некоторых *ведущих закономерностях*, связанных с исследуемой нами проблемой обучения в сотрудничестве.

Во-первых, содержание литературного образования и методические подходы к работе с художественным текстом на учебных занятиях по литературе самым тесным образом связаны с развитием русской литературы.

Во-вторых, вся история литературного образования и методики преподавания русской литературы может быть представлена как «постепенное, но неуклонное движение к читателю», что подтверждает анализ опыта отдельных образовательных учреждений и публикаций педагогов-словесников.

В русской литературе имеется целый ряд важных для изучения и воспитания квалифицированного читателя моментов и вводятся такие значимые для демонстрации движения методики к студенту понятия, как «внимательный читатель», «рефлексивная сторона мышления», «воображение», «ассоциация», «резонанс», «медленность и осторожность восприятия» и другие, подробно говорится о разном выборе текстов для чтения и разбора применительно к разным возрастным группам, а также о разной степени руководства чтением и его принципиальных основаниях.

В-третьих, учебные занятия по русской литературе, несмотря на необходимые ограничения, связанные с определенной заданностью содержания и формата общения преподавателя и студентов, тем не менее, всегда чутко реагировали на появление новых форм коммуникации, заимствовали отдельные формы и приемы обучения не только из высшей школы, но и из широкого культурного и информационного пространства. К примеру, театральные студии и кружки, чтение по ролям, инсценирование, мизансценирование, подготовка рецензии на спектакли; кино- или телеуроки.

Кроме того, широкое распространение получили такие формы работы, как составление киносценария, сопоставление литературного произведения и его театральной или кинематографической версии, литературные игры по образцу телевизионных передач. Такие виды деятельности, разумеется, предполагали работу в группе, сотрудничество и сотворчество преподавателя и студента, взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной работы.

Особое место в истории литературного образования справедливо отводится литературным обществам, творческим объединениям, литературным собраниям, читательским клубам, литературным беседам. Проведение учебной дискуссии при непосредственном руководстве преподавателя и эвристической беседы в целях литературного развития, а также развития речи и самостоятельности студентов – это форма внеаудиторной работы, способствующая эффективной организации учебного диалога и обучения в сотрудничестве.

В-четвертых, все изменения в культурном и информационном поле, приводившие и к изменениям в методике обучения русской литературе, становились предметом исследования. От начального периода увлечения и зачастую не вполне оправданного чрезмерного использования новых информационных технологий и форматов (например, киноуроки и телеуроки или цифровые образовательные ресурсы) преподаватели приходили к научно обоснованному их привлечению на уроках русской литературы в качестве необходимого инструмента, не заменяющего традиционные приемы работы,

способствующие формированию интереса к чтению художественных текстов, их анализу и интерпретации. Показательно в этом смысле мнение известного специалиста по теории чтения Ю.П. Мелентьевой о том, что «для формирования полноценного восприятия текста (т.е. полноценного чтения) цифровое чтение должно быть освоено читателем после овладения традиционным чтением, а не предшествовать ему».

Обратимся к отдельным формам обучения в сотрудничестве, которые использовались нами на уроках русской литературы и во внеаудиторной деятельности в ходе проведения опытно-экспериментальной работы. Говоря об использовании методики обучения в сотрудничестве, мы имеем при этом в виду гармоничное сочетание традиций национальной педагогики и методики преподавания русской литературы, поисков и опыта национальной педагогики сотрудничества (В.И. Андриянова, Л.Т. Ахмедова, Е.А. Лагай, Ю.У. Матенова, Н.М. Петрухина и др.) и пришедшей из зарубежной дидактики технологии обучения в сотрудничестве (Д.У. Джонсон, М.Б. Тинзман, Э. Джексон и др.).

Обучение в сотрудничестве на учебных занятиях по русской литературе рассматривается нами как коммуникация и командное взаимодействие участников образовательных учреждений.

По мнению В.А. Сухомлинского, обеспечить этому процессу интерактивность и дать студентам необходимый эмоциональный стимул к чтению призвана групповая форма работы, в результате которой можно говорить о том, что студенты «полюбили книгу, научились познавать по книге не только окружающий мир, но и самих себя». Реализация творческого потенциала студента при работе в сотрудничестве видится нам следствием интеллектуального и эмоционального напряжения, необходимого для осмысленного восприятия и понимания литературного произведения.

Проект «Литературный клуб» стал своеобразным началом опытно-экспериментальной работы по актуализации уже известных и разработке, а также внедрению в практику новых (или обновленных) форм обучения в сотрудничестве изучения русской литературы. Особые условия обучения, в том числе дополнительные занятия по курсам «Филологическая лаборатория» и «Литературы стран изучаемых языков», дали простор для творчества, позволили больше времени уделить работе в группах и индивидуальной работе, что необходимо для эффективной организации обучения в сотрудничестве на учебных занятиях по русской литературе, в особенности, если речь идёт об изучении больших по объёму произведений.

Одной из важных задач проекта на начальном этапе работы стало создание особого образовательного пространства аудитории, где изучается русская литература, в котором представлены не только традиционно размещаемые здесь портреты писателей, стендовые материалы по теории и истории русской литературы, но и небольшая библиотека с электронным каталогом и особой полкой-шаром для буккроссинга, стенд «Наши филологические достижения» и полка «Что мы сейчас читаем?», места для отдыха, чтения и рисования, настольные игры, маркерная доска, дополнительная информация, представленная в интерактивном режиме. Традиционная аудитория, где преподаётся русская литература превратилась в кабинет чтения и общения, где можно было спокойно почитать, оставить отзыв или рисунок, обсудить, продолжить работу в группе, начатую на учебном занятии. Нельзя не сказать и о том, что создание пространства аудитории также результат сотрудничества: студенты вместе с преподавателем следили за состоянием аудитории, помогали в оформлении каталога литературы, пополнении коллекции

настольных игр и библиотечного фонда, в дизайнерском оформлении кабинета. Педагогическая мемуаристика играет большую роль в воспитании студента в созданной в аудитории атмосфере.

Одной из эффективных форм обучения в сотрудничестве, способной сделать изучение классического произведения более живым и интересным, является коллективное устное сочинение как вид устной творческой работы, которая представляет собой развернутое высказывание группы студентов на заданную тему. Его истоки можно найти как в опыте организации литературных бесед, о которых шла речь выше, так и в публикациях педагогов, сторонников проектного метода, и педагогов-новаторов. Работая над таким сочинением, преподаватель, безусловно, учитывает опыт создания студентами других развернутых устных и письменных высказываний (устный и письменный ответ на вопрос, традиционное сочинение, отчет о выполнении индивидуального или группового задания и др.). Важное отличие коллективного устного сочинения от традиционного письменного в том, что оно может использоваться на любом этапе работы с литературным произведением (предшествовать чтению, стать частью разговора о произведении, его сюжете, героях, проблематике или художественном своеобразии, стать основой урока-рефлексии или финальной проверочной работы). Новейшие технологии (интерактивная доска, социальные сети и др.) вносят элемент новизны и в процесс создания коллективного устного сочинения, и в оформление результата работы над ним. Проблемный вопрос, лично значимый для студентов, способный заинтересовать, вызвать разные суждения и, возможно, дискуссию, является одним из самых действенных способов задать продуктивное направление мыслям студентам. Пример такого проблемного вопроса: «Легко ли быть честным человеком?» (на материале романа А.С.Пушкина «Капитанская дочка».) Пример традиционной формулировки темы: «Любовь и долг в рассказах И.А.Бунина «Кавказ» и А.П.Чехова «О любви». Допустимо дать несколько более узких тем по одному произведению и распределить их между группами (или предложить группам выбор).

Одним из значимых продуктов реализации принципа сотрудничества во внеаудиторной деятельности стало создание студентами коллективного эссе «Смогли бы мы?». Студентам было предложено написать в свободной форме эссе по поэтике художественных произведений – творческое задание, направленное на анализ структуры, стиля, художественных образов и композиции текста. Эссе предполагало свободную форму, отражающую личное восприятие и теоретическое понимание автора: анализ художественного образа: как автор создает художественный мир; стиль и композиция: особенности построения сюжета, использование художественных средств; свобода самовыражения: размышления о роли автора, жанровые особенности, отсылка к историческому контексту, что помогло развить навыки критического мышления и проанализировать литературный процесс. После чего в процессе групповой работы был подготовлен текст коллективного эссе, ставшего основой для сценария чтецкого спектакля.

Большой отклик у студентов вызывают формы работы в сотрудничестве в аудитории и вне аудитории, связанные с использованием новейших технологий и медиаформатов. Некоторые из них уже вошли в практику преподавания и нашли отражение в публикациях. Нами были разработаны задания, связанные с анализом и интерпретацией образов классических литературных произведений и основанные на использовании элементов современного формата скринлайф, специфика которого заключается в том, что все события

в нем происходят на экране электронного гаджета, а действия героев связаны с его использованием. В процессе организации такой работы, когда студенты, как при любом творческом прочтении текста (инсценировке, чтении по ролям и др.), представляли себя на месте литературных героев (создавая аккаунты в специальных социальных сетях), мы учитывали, с одной стороны, научно-методические и психологические основания изучения литературы: продуктивный, ориентированный на сотрудничество методический опыт предшественников (сочинения от лица персонажей, суды над литературными героями и др.), а, с другой стороны, – реалии современного информационного пространства, в котором находится студент и которое предоставляет широкие возможности для творческой и игровой деятельности.

Читательским форумом, как известно, изначально называлось пространство (городская площадь и прилегающая к ней застройка) в городах Римской империи, предназначенное для общения граждан, официальных встреч, заседаний. Позднее форумами стали называть организованные с целью обмена опытом представительные собрания и съезды. С появлением Интернета форумами также стали называть сайты, предназначенные для коллективного обсуждения чего-либо. Таким образом, форум во все времена – это пространство, реальное или виртуальное, в котором осуществляются обмен информацией и мнениями, диалог, сотрудничество. Читательский форум как форма сотрудничества подготовлен всем ходом истории литературного образования (литературные собрания, литературные беседы, читательские клубы и др.).

Организованный на читательском форуме диалог позволяет изучить интересы студентов и создать основу для дальнейшей работы по руководству их чтением. Другая, не менее важная цель проведения такого форума, – развитие интереса к чтению посредством знакомства с жанровым и тематическим разнообразием художественной литературы, новинками современной литературы.

Эффективность использования предложенных форм обучения в сотрудничестве на учебных занятиях по русской литературе и во внеаудиторной деятельности подтверждается не только результатами групповой работы, но индивидуальными достижениями студентов, демонстрирующими более глубокое понимание поэтики художественных произведений, сформированные аналитические, интерпретационные и коммуникативные умения, а главное – интерес к чтению и работе в группе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Заботнов П.В. Обучение в сотрудничестве на уроках литературы и во внеурочной деятельности: использование элементов скринлайфа // Педагогика и психология образования. – М., 2024. – № 1. – С. 61-72.
2. Скафтымов А.П. Поэтика художественных произведений. – М.: Высшая школа, 2007. – 535 с.